

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15164421>

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ АСПЕКТАХ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Долиева Дилнура Алишер кизи

Ташкентский государственный транспортный университет
Магистрант 1-го курса
gulielectra@gmail.com

Саттаркулов Лазизбек Аббор угли

Ташкентский государственный транспортный университет
Магистрант 1-го курса
lazizbeksattarkulov@gmail.com

Мурадов Ботир Хаят

Ташкентский государственный технический университет
самостоятельный соискатель по специальности “Экономика промышленности”
botir.muradov2022@gmail.com

Кадиршоев Тургунбой

Ташкентский государственный транспортный университет
Кандидат технических наук, профессор
kadirshaevt@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются технические направления в промышленных аспектах экономической грамотности как фактор повышения потенциала молодежи в Узбекистане для научных исследований. Особое внимание уделяется роли технических дисциплин в формировании экономического мышления, развитию инновационных технологий и внедрению современных методик в образовательный процесс. Авторы анализируют влияние промышленного сектора на уровень подготовки молодых специалистов, а также оценивают перспективы интеграции технических знаний и экономической грамотности для устойчивого развития страны.

Ключевые слова: *технические направления, промышленность, экономическая грамотность, научные исследования, потенциал, Узбекистан, инновации.*

ABSTRACT

This article examines the technical directions in the industrial aspects of economic literacy as a factor in enhancing the potential of young people in Uzbekistan for scientific research. Special attention is paid to the role of technical disciplines in the formation of economic thinking, the development of innovative technologies, and the introduction of modern methods into the educational process. The authors analyze the impact of the industrial sector on the level of training of young specialists, as well as assess the prospects for integrating technical knowledge and economic literacy for the sustainable development of the country.

Keywords: *technical directions, industry, economic literacy, scientific research, potential, Uzbekistan, innovation.*

В современном обществе Узбекистана образование стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. В ней занято более миллиарда учащихся и почти 50 млн педагогов. Заметно повысилась социальная роль образования: от его направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. В последнее десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам образования. Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. Современное развитие общества требует новой системы образования - "инновационного обучения", которое сформировало бы у обучаемых способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, веру в себя и свои профессиональные способности влиять на это будущее. Необходимо подчеркнуть, что Правительством Узбекистана предпринимаются немалые усилия, направленные на успешное реформирование высшей школы.

В частности, главное внимание уделяется перестройке системы управления высшим образованием, а именно: широкое развитие форм самоуправления, прямое участие вузов в выработке и реализации государственной образовательной политики, предоставление вузам более широких прав во всех сферах их деятельности что влияет для развития экономики. Итак, основные задачи реформирования системы вузовского образования сводятся к решению проблемы как содержательного, так и организационно управленческого характера, выработке взвешенной государственной политики, ее ориентации на идеалы и интересы обновляемого Узбекистана. Очевидно, что проблема долговременного развития высшего

образования не может быть решена только за счет реформ организационно-управленческого и содержательного характера. Новый Узбекистан воспитывает новых специалистов и одну из самых актуальных главных задач на сегодняшний день на технические направления в промышленных аспектах как примеру машиностроение и механика, логистика, транспортное строительство отрасли и многие другие специальности. Новом Узбекистане молодые люди, особенно профессионалы, зрелые и совершенные во всех отношениях обязательны для развития страны и благосостояния народа, улучшения образа жизни, процветания края, совершенных кадров зависит от способностей потенциала, а также интеллектуальное развитие людей ней.

1. **Введение и мотивация.** Образование и его качество всегда были важны для молодежи, а также для их личной и профессиональной карьеры. Жители Узбекистана очень “молоды”, так как доля молодежи очень высока. Несмотря на то, что охват молодежи школьным образованием в Узбекистане традиционно был очень высоким, качество образования оставалось сложным. Большинство национальных реформ и многочисленные инициативы правительства уже направлены на повышение качества образование для молодежи, обучение тому, что такое научные исследования и их методы, практически отсутствует в школьных программах и программах бакалавриата. Все существующие учебные пособия и школьные/университетские программы содержат устаревшую информацию о современных методах исследований. Таким образом, в данной работе мы предполагаем, что академический потенциал молодежи можно значительно повысить, если провести тщательную подготовку по исследованиям, методам исследования и подготовке научных статей на основе международных стандартов.

2. **Почему научные исследования важны для молодежи сейчас?** Элементы научных исследований следует начинать преподавать в школе и на бакалавриате: важность научных исследований особенно важна для тех, кто хочет впоследствии получить степень доктора философии на местном или международном уровне. Однако тщательное изучение современных методов исследования и использование статистических пакетов, таких как Stata, R, Python, SPSS (используется для количественного анализа данных) и NVivo, CAQDAS (используется для качественного анализа данных), не включены в программу школьного обучения и подготовки бакалавров. В результате, думая о долгосрочной перспективе, когда молодые люди, желающие получить степень доктора философии, сталкиваются с трудностями при проведении высококачественных исследований в соответствии с международными стандартами. В большинстве случаев молодые исследователи вынуждены

выпускать множество публикаций в журналах низкого качества, которые не имеют каких-либо показателей импакт-фактора (база данных Web of Science) или оценки сайта (база данных Scopus).

В результате имидж всей страны на международной академической арене оказывается под угрозой, и ученые, желающие опубликовать публикации в высококачественных журналах сталкиваются с серьезными препятствиями из-за ухудшения имиджа страны. Особенно тяжелая ситуация сложилась в области исследований в области социальных наук. Поэтому, учитывая состояние науки и научных исследований в Узбекистане в долгосрочной перспективе, очень важно обеспечить тщательную подготовку в области научных исследований, уделяя особое внимание современным методам исследований и четкому применению количественных и качественных методов исследований на всех уровнях, т.е. начиная со школьной скамьи и заканчивая бакалавриатом., и продвигается на уровне магистра. В результате молодежь будет постепенно готовиться к научным исследованиям на уровне аспирантуры и докторантуры.

Исследовательская деятельность - это новый навык на рынке труда:

Понимание современных исследований, исследовательских инструментов и методов также очень важно для молодежи на рынке труда. Текущие проблемы включают растущую конкуренцию и различия в заработной плате на должностях с низкой и высокой квалификацией, что требует приобретения дополнительных/новых навыков, выходящих за рамки стандартной школьной программы. Примеры того, как элементы исследования используются на текущих позициях на рынке труда, включают проведение обзора и анализа рынка, сбор первичных данных, опрос клиентов, прогнозирование продаж и количество посетителей и многие другие. Таким образом, исследовательские навыки и элементарная исследовательская практика очень важны для молодежи и должны рассматриваться как отдельные виды навыков на рынке труда. Наиболее актуальным является приобретение исследовательских навыков, которые также являются универсальными и уже являются частью требований современного рынка труда. В наших научных исследованиях примерно использовали информации и материалы из развитых стран их по этапное развитие как переходы в глобальную развите в мире.

Исследовательская деятельность - важный навык для молодежи, позволяющий стать конкурентоспособной во время поездки за границу. Каждый подросток и молодежь в Узбекистане мечтают уехать за границу - для путешествий, работы или учебы. Хотя международные поездки очень полезны для расширения жизненных горизонтов и приобретения опыта международной работы, настоятельно рекомендуется, чтобы молодежь Узбекистана выходила на

зарубежные рынки с хорошей квалификацией и высокими навыками на рынке труда и таким образом, была конкурентоспособна за рубежом. В большинстве случаев молодые поколения думают, что сначала им следует уехать за границу, и там они получают лучшее образование и навыки там. Однако, будучи молодыми и не имея предварительной подготовки, они сталкиваются с двойными проблемами: с точки зрения выживания в чужой стране (т.е. поиска работы и зарабатывания денег для покрытия платы за обучение и других расходов на проживание) и получения образования. Потенциальным решением этих проблем может быть готовность к работе за границей и стремление к “успеху”, а не к “выживанию”. В связи с этим одним из способов получения конкурентного преимущества при выезде за границу является приобретение исследовательских навыков, которые в настоящее время высоко ценятся на международном уровне. Что такое очень многообещающим и вдохновляющим является то, что молодежь Узбекистана обладает очень сильным человеческим капиталом, богатыми генами и практическим пониманием в сочетании с трудолюбием.

3. Почему экономическая грамотность важна для молодежи?

Каждый день мы принимаем множество решений. Некоторые решения носят краткосрочный характер (например, покупать определенные товары или нет, пойти на концерт или побыть с детьми и т.д.), а некоторые решения носят долгосрочный характер (например, уехать за границу или остаться дома, оплатить обучение ребенка или использовать деньги иным образом и т.д.). В большинстве случаев в некоторых случаях люди принимают решения интуитивно, следуя чьим-то советам или следуя строгому руководству старших членов семьи или традициям. Хотя в таком способе принятия решений нет ничего плохого, есть другой, более информированный, более универсальный, более рефлексивный способ принятия решений, основанный на экономическом мышлении.

Ну и что экономическое мышление? Ну, во-первых, это похоже на то, чтобы иметь “экономические линзы” на глазах и смотреть на любые личные и жизненные ситуации через эти линзы. Что еще более важно, за любым процессом принятия решений стоит определенный экономический принцип, то есть альтернативные издержки и выгоды, стимулы и многие другие. Если люди будут осведомлены об этих фундаментальных экономических принципах, они будут принимать более обоснованные и эффективные решения, тем самым улучшая свое личное благосостояние и благосостояние всей нации в долгосрочной перспективе. К сожалению, школьные и университетские программы в Узбекистане недостаточно развиты. не хватает современной подготовки по основам экономики. Существующие программы либо слишком сложны, либо

непонятны для обычных семей. Кроме того, существует слабая связь между изучением экономики и ее применением в реальной жизни. Молодежь Узбекистана могла бы извлечь существенную пользу из экономической грамотности. Следует признать, что нынешняя инициатива Центрального банка Узбекистана по продвижению “Финансовой грамотности” является очень важной и своевременной, более широкие принципы экономической грамотности по-прежнему отсутствуют на рынке. В связи с этим молодежи Узбекистана настоятельно рекомендуется присоединиться к международному проекту и развивать по направлению с выбранными учебными направлениями факультативно по специальности и включать информационные технологии в глобальной цифровизацией и получить базовое образование в области нужной для каждого профессий для национального процветания.

В настоящее время перед системой государственного управления стоит множество задач, которые мы наших в научной исследовании среди которых между как учитываю мировой опыт и исходя из практики зарубежных стран к примеру: -И обеспечить высокое качество образования, адекватную прозрачность результатов обучения оценка и создание конкурентной среды в системе высшего образования. -Усиление интернационализации образовательных процессов, разнообразие позитивные национальные традиции образовательных учреждений в странах стремление создать единую глобальную образовательную платформу с сохранением. -Информатизация новых образовательных технологий и уровней образования. - Потребности социально-экономической системы и направления подготовки кадров установление связей между ними. -Прямое сотрудничество с государственными органами и корпоративными структурами поддерживать высшие учебные заведения.

Обеспечение экономики страны необходимыми специалистами для достижения своих целей высшие учебные заведения и фермер субъекты работодатели при определении квалификации выпускников, государственных экзаменационных комиссий организаций, студентов практики и стремится к усилению интеграции с участием стажировок. В многоязычной Европе программы на английском языке есть почти в каждом университете доступно. Таким образом, одновременно достигаются 3 цели: образование бюджеты учебных заведений пополняются за счет иностранных студентов, перспективы трудоустройства студентов расширяются, и иностранцы благодаря возможности привлечения профессоров престиж учебного заведения возрастает. В наших исследованиях всегда учитываются на технические направления машиностроение и механика, логистика, транспортное строительство отрасли и многие другие специальности как эталон нужны для стратегии реализации государственной молодежной новом Узбекистане как текущая ситуация и перспективы развитию.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Б.Х. Мурадов. Innovations in the economy and public sector: introduction to the problem, Журнал Young Scientist Research Journal Of Karakalpakstan, Том-2, NNUC, 2023/12/7. Страницы 301-308;

2. Б.Х. Мурадов., David Teece. Monitoring and diagnostics of organizational and economic mechanisms of the industrial branch. Журнал Industrial Economics and management: materials of the III international scientific and practical conference on the topic of problems and solutions. Collection of articles and abstracts. Tom 1. 2023/5/2. Страницы 51. Uzmu Tashkent;

3. Ш.Я. Максудова. Развитие и размещение машиностроительного комплекса Узбекской ССР с учетом экологических факторов [Текст] : автореф. дис. ...канд. экон. наук : 08.00.04 / 4. Ш. Я. Максудова; №176. Академия наук Узбекской ССР Совет по изучению производительных сил (Ташкент). - Ташкент, 1991. - с 23;

4. Б.Х. Мурадов. Совершенствование социально экономического инструментария планирования производственной деятельности развития механизмов в угольных предприятиях для повышения ее эффективности. Современные инновационные технологии в области нефти и газа. республиканское научно-техническая конференция сборник. Том 1. 2023/5/12. Страницы 307. TDTU;

5. Б.Х. Мурадов. Автономная солнечная электростанция для индивидуального использования. Моделирование в программном пакете LTspice. Повышающий преобразователь напряжения. Высшая школа Анхальта. Международная конференция по прикладным инновациям в ИТ (ICAIT). 2023 год;

6. Б.Х. Мурадов. Современное состояние развития предприятий угольной промышленности в производстве энергии и факторы, влияющие на них. «Современное состояние развития предприятий угольной промышленности в производстве энергии и факторы, влияющие на них». // II-Международная конференция сборник научных трудов. - Ташкент., ТошДТУ, 2022 год. 22-23 апреля Ташкент. Страница 484;

7. Б.Х. Мурадов. The role of innovative, digital, technological, economic and social systems, mining, industrialization and framework strategy "Uzbekistan - 2030", Журнал O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi Toshkent davlat transport universiteti Transportda resurs tejankor texnologiyalar Xorijiy olimlari ishtirokidagi

halqaro ilmiy – texnika anjumani maqolalari to‘plami, 2023 yil 20-21 dekabr, Tom-1. Страница 177;

8. Б.Х. Мурадов. Кўмир саноати корхоналарини ривожлантиришнинг замонавий ҳолати ва уларга таъсир этувчи омиллар. 2022/4/12. том 1. III-IV-шуба. Страницы 292-295. Андижон АндМИ, 2022. 6576;

9. Б.Х. Мурадов. Кўмир саноати корхоналарини ривожлантиришнинг ташкилий иқтисодий механизмларининг самарадордик кўрсаткичлари ва уларни баҳолаш. 2022/4/22. proceedings of the conference ii-international scientific and scientific-technical conference «problems and prospects of innovative technique and technology in agri-food chain» Part 2. Страницы 554;

10. Б.Х. Мурадов. Макро ва микроиқтисодётининг саноат корхоналарини ташкилий иқтисодий механизмларнинг ривожланишида экологияни ўрни керакми? "Роль инновационных методов и технологий в обеспечении экологической устойчивости" международный научный и научно-технический собрание. Том-1. Страница 161. 2022/9/11. Ташкент;

11. Б.Х. Мурадов. Стратегический менеджмент как прогрессивное направление организационно-экономических механизмов развития предприятия промышленных предприятий (на примере ао «Узбеккумир»). "Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2022/11/25. Страницы 180-183. Тошкент ш;

12. B.X. Muradov. Macroeconomic levels of energy industries with new technologies. Intent Research Scientific Journal- (IRSJ) ISSN (E):2980-4612Volume 3, Issue 12, December-2024Website:intentresearch.org/index.php/irsj/index. <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/372/336>.